

复合磁场与混沌磁场以及万有引力的本质

杨林

联系方式: 972567831@qq.com、syyz972567831@protonmail.com

摘要: 在传统物理研究中,人们将电场力、引力,看作是两种完全不同的作用力。然而,在通过三元平衡定律对三元平衡系统的研究之后,发现这两种作用力,其实有其一定的关联性。而电场力和引力,是如何形成的?以及这两种作用力的本质又是什么?却是传统物理学领域中难以解开的两个难题。今天我们就将通过这篇论文,来揭示这两个传统物理学领域中难以解开的两个问题。

关键词: 系统; 电磁波; 电子; 量子力学; 电场力; 电场; 磁场; 静电场; 万有引力; 引力场; 夸克; 基本粒子

0 引言

在《三元平衡定律与三元平衡系统》一文中,我们对电磁波在三元平衡定律的作用下,形成电子的过程进行了详细的阐述。然而电子又可以在三元平衡定律的作用下,形成更加复杂的粒子。而带电粒子之间作用的电场力又是如何形成的呢?这就是本论文要详细解析的内容之一。本文除了对电场力做出分析之外,还会对磁场力、电场力、引力等作用力之间的关系,进行一个深入的探讨研究。

1 电场力与静电场是如何形成的?

1.1 三元平衡系统与电场力

我们通过《三元平衡定律与三元平衡系统》这篇论文中,对三元平衡定律作用下产生的三元平衡系统的阐释中,知道电磁波和电子,其实都是电磁场在三元平衡定律作用下形成的三元平衡系统。

电子相对于电磁波则是一种更复杂的系统,电子是由两个电磁波在磁场力的作用下,形成的一个拥有两个系统级别的三元平衡系统。根据三元平衡系统的规律,当无数个电子在一起时,电子中两个电磁波形成的磁场力叠加的合力,就会形成一种复合磁场力。这种复合磁场力会影响电子之间的运动轨迹,在三元平衡定律的作用下,在一定的空间范围内,一定数量的电子最终会形成一个更加复杂的三元平衡系统,这个系统是拥有三个系统级别的三元平衡系统,也就是基本粒子系统。拥有三个系统级别的三元平衡系统中,电子之间的运动规律,是极权复杂而混沌的。就好像混沌摆摆动的轨迹那样难以捉摸。

促使电子与电子之间形成更加复杂系统的作用力,是复合磁场力。复合磁场力就是多磁场力叠加之后产生的作用力,这种作用力其实就是电子与电子之间的电场力。

但是如何去进一步通过三元平衡系统,来进一步理解带电粒子之间的电场力呢?

当若干电子在形成一个稳定的三元平衡系统的时候,这时由于系统已经到达了稳定的状态。当这个系统达到了稳定状态时,这个系统就不会主动对外释放电子和对内吸收电子,这时这个系统对外就会表现出没有电荷的状态。而带来粒子所表现出来的电性,其实是通过电子的吸引或排除作用来判断,而吸引和排除电子的现象,其实正是电子形成的更高级系统,尚未达到系统最稳定时的基本特征。

当在某种特殊的情况下，这个稳定的系统忽然丢失了一个电子，这时这个系统就会整体上缺少一个电子，就会变得不是那么稳定。当这个系统缺少一个电子时候，就带有一个正电荷。这时如果有其他电子在这个系统周围的时候，这个缺少一个电子的系统中电子产生的磁场合力，就会吸引一个新的电子加入，使这个系统达到整体上更稳定的状态。这时这个缺少一个电子的系统，这时就会表现出对电子吸引力。

通过上面一系列对带电粒子之间的作用力的阐释，大家大概已经总结出了，电场力其实就是一种磁场合力，这种磁场合力叫做复合磁场力，这种复合磁场对电子的吸引或排斥，取决于带电粒子系统（三元平衡系统）内部的稳定与否。同样，形成电场力的静电场，从本质上来讲，也不是真正意义上的电场，而是一种复合磁场。

往往带电粒子其实都是一些，有着多级系统的非常复杂的三元平衡系统。而带电粒子却又分成很多种情况。直接由电子形成的很多粒子（不稳定的粒子系统）本身就是带电粒子，而它们所携带的电荷又有很多种情况，真实的状态其实远远比上面分析的还要复杂。

1.2 关于夸克的分析

我们假设，当若干电子在某一空间之内遵循三元平衡定律，进行着复杂而看似无序的运动，最终形成新的三元平衡系统（基本粒子）。这个最终形成的新三元平衡系统（基本粒子），可能会因为电磁波中磁场力对电场方向影响的某个基数的原因，使得形成的新三元平衡系统（基本粒子）中当电子的数量为某个整数时，不是一个特别稳定的系统。也就是说，形成的这个新混沌三元平衡系统（基本粒子）中的电子数量会存在一定的变化。

我们设想一下，如果形成一个最稳定的三元平衡系统（基本粒子）需要的电子是 $n-1/3$ ，因为在基本粒子（三元平衡系统）中电子只能以整数的形式出现，所以实际在基本粒子（三元平衡系统）中的电子数量会是 n 或者 $n-1$ ，当电子数量为 n 时，基本粒子就会带 $1/3$ 个负电荷，当电子数量为 $n-1$ 时，基本粒子就会带 $2/3$ 个正电荷。

我们接着继续设想，当 $m-2/3$ 个电子在一起，同样也可以形成一个类似于 $n-1/3$ 个电子形成的稳定三元平衡系统（基本粒子），那么就会出现 m 或 $m-1$ 个电子形成的三元平衡系统（基本粒子），同样会出现带 $2/3$ 个负电荷或带 $1/3$ 个正电荷的情况。同理以此类推，可能就会有更多的类似情况出现，其实这种粒子就是夸克粒子。

由于夸克与夸克之间存在多种状态，所以由夸克、电子等，形成的更高级别的三元平衡系统（包括质子、原子的原子核等）的带电情况，就会显得更加多变。

2 万有引力与混沌磁场

2.1 复合磁场与混沌磁场

除了单一的磁场会产生的磁场力之外，三元平衡系统中的磁场力对外产生的作用力，大致可以分为两种类型，一种叫“复合磁场力”，一种叫“混沌磁场力”。

“复合磁场”就是指两个以上的磁场相互作用形成的复合磁场，“复合磁场力”同样是指两个以上的磁场力形成的合力，这种合力就叫做复合磁场力。自然界中最常见的复合磁场力就是“电场力”，最常见的复合磁场就是“静电场”。

那么“混沌磁场力”又是怎样的一种磁场力呢？形成混沌磁场力首先需要混沌磁场，那么什么是混沌磁场？混沌磁场其实就是无数个磁场的叠加磁场，而这种叠加既是看是无序的，更是无限数量磁场的叠加。

2.2 混沌磁场

通过前面的讲解，我们知道电磁波形成的电子可以组成更加复杂的基本粒子，电子和这些基本粒子可以形成质子、中子、原子、分子等粒子。这些粒子再通过一系列的组合就形成了物质。所以说物质归根结底，是由电磁波遵循三元平衡定律所形成的巨大而混沌的三元平衡系统。电磁波在物质的内部的运动方式，则是无限叠加的混沌状态的运动。

电磁波的混沌无限叠加，就表示在同一时间内，会有无数的电磁波会在各个位置向各个方向，相互影响和运动。

物体中两个相反方向运动的电磁波

示意图，是一种假设的情况。就是假设，无数的电磁波当中的两个相反方向的电磁波的叠加情况（这种情况会在物体的微观内部的各个位置和各个方向会一直存在）。

如果我们假设，这两个电磁波是一种静止的状态，而且它们的位置也完全叠加在一起，所有条件都是一模一样，只是方向相反。这时它们的磁场会是一种什么情况呢？会完全叠加在一起，但方向会完全相反，方向相反就会完全抵消，它们所形成的复合磁场就会等效于没有磁场。

但是如果什么条件都和上面一致，唯一不同的是，两个电磁波的位置并不是完全叠加在一起，而是有一点距离（微观世界的真实状态同样是不可能完全叠加在一起的）。那么这时它们的磁场会是一种什么情况呢？会部分叠加在一起，因为两个电磁波的位置并不是完全叠加。同样会有大部分被抵消，因为方向相反的缘故。

就如同宏观世界中，两个在一条直线上的，相反方向的作用力，同时作用在同一物体上是，两个作用力相互抵消。但是如果两个相反方向的作用力并不在一条直线上，两个作用力就不能完全被抵消。

两个在一条直线上方向相反的作用力
相互抵消

两个不在一条直线上方向相反的作用力
会使物体的位置方向发生改变

两个不在一条直线上的作用力，会使物体的位置发生一定的改变。同理，两个位置没有完全叠加在一起电磁波，也将会产生某种特殊的效果。这种无数磁场的状态的叠加，就是混沌磁场。

2.3 混沌磁场与万有引力

混沌磁场是从各个位置，各个方向无限叠加的磁场。当磁场被这种无限叠加的时候，形成的混沌磁场力其实就是物体之间的万有引力，所以引力场其实就是一种混沌磁场。一切物体都是由电磁场在三元平衡定律下形成的复杂系统，形成电子这个系统的作用力，是最简单的磁场力。形成粒子这类系统的作用力是复合磁场力（电场力）。而宇宙中形成天体运转这类系统的作用力，则是混沌磁场力（引力）。

2.4 用混沌磁场理论推导某些自然现象

虽然通过三元平衡理论推导出，混沌磁场就是引力场。那么如何能够证明其结论的正确性呢？我们将按照三元平衡理论，将物体想象成是一个是由无数个电磁波在一定空间的范围内的叠加状态。我们想象一下，当物体运动的时候，无数个电磁波叠加产生的混沌磁场，会发生什么样的变化？

因为磁场力只具有对电场传播方向的改变作用。而电磁波的传播速度，我们暂且称之为“绝对速度”。“绝对速度”就是，电磁波在“绝对静止的空间”（类似于以太的概念）中绝对恒定不变的速度。“绝对速度”的概念接近传统物理学中光速的概念，但是又稍有不同，这是因为“绝对速度”是电磁波在绝对静止空间中单位时间内的位移，而得出的的真实不变的速度。而传统物理学中的光速，还是以电磁波在单位时间内相对于测量者的位移得出的速度概念。

由于在传统物理学家在对光速的测量中发现，发现被测量的光源无论以极高的速度向地球靠近，还是以极高的速度远离地球时，所测量的光速都是相同的。于是爱因斯坦最后得出了，时间与速度相对的错误结论。

对光速的测量之所以出现这样的测量结果，那是因为科学家测量光速时所在的地球是一个相对静止（或者说相对低速转动）的天体，而且存在测量光速方法的原因。而“绝对速度”的光线，是相对于绝对静止的宇宙空间而言的绝对速度，这个速度不会因为被测量天体的移

动而改变，所以无论怎么测量光速都是不变的。

在传统测量光速的方法中，光线会被反光镜来回反射，然后通过中间齿轮转动来测量光速。然而测量者所在地球的移动速度，其实会与光速叠加。而叠加之后的光速，会由于光线在被反光镜反射的来回运动而抵消。就是说，光线在镜子反射的一来一回的过程中，一次和地球运动速度增加叠加，另一次则是和地球运动速度减少叠加。所以说，这种测量光速方法，其实测量出来的是“绝对速度”，而不是光线相对于测量者的速度。

其实这种测量出的光速不变的现象，用“绝对光速”不变的理论，其实可以很好的解释这种情况出现的原因。那就是科学家测量光速所在的地球是一个相对静止（或者说相对低速转动）的天体。而绝对光速，是相对于绝对静止的宇宙空间而言的绝对速度，这个速度不会因为被测量天体的移动而改变，所以无论怎么测量远离或者靠近地球的天体发出的光，所测量出来的光速都是不变的。

用一段话来总结就是，光源的任何速度与光速（绝对速度）叠加，测量的结果任然是光线的“绝对速度”（光速）。但是和测量者的速度叠加的时候，测量的结果就不一定等于光速（30万千米/秒）。

这一结论其实比较接近，19世纪的“以太学说”，但是以太早在19世纪末就被“迈克尔逊-莫雷实验”用当时的物理理论所证伪，但是如果用“三元平衡系统理论”来分析“迈克尔逊-莫雷实验”，非但不能用来证明以太不存在，反而可以证明三元平衡系统理论推导出的电磁波理论模型的正确性（详细内容见《三元平衡定律》）。

而宏观世界里的运动，都只是一种相对的位移运动，这种运动其实就是通过作用力，来改变混沌电场在绝对静止空间中既定传播方向的一种结果。因为这种磁场力改变电场传播方向是一种叠加的改变，所以一来形成了宏观世界物体运动。

二来由于物体内部电磁波相对于绝对静止的空间的“绝对速度”不变，相对于运动物体本身而言，物体内部电磁波又仍然必须按照形成三元平衡系统的既定运动轨迹运动，才能维持其系统稳定，于是就会改变物体内部电磁波的相对于物体的相对速度。由于物体内部电磁波的相对速度被改变，所有在不同方向运动的电场波，停留在各个方向上的时间发生相应的改变，就会出现某个方向上的磁场增强或减弱的效果，最终会形成一个由相对于绝对静止空间的运动，而产生出来的相应磁场。

当物体产生相对运动时，对于参照物而言，相对运动的物体内部的电磁场会发生相应的改变，物体内部的电磁场发生相对改变，就会导致混沌磁场的相对改变，使物体呈现出类似于电子运动时产生的磁场状态。

物体内部电磁波方向和物体运动方向相同的这部分电磁波，相对于物体本身而言，这部分电磁波会变慢，变慢的电磁波相应的在这个方向停留时间就会增多，电磁波停留时间增多的结果就是，磁场增强。相反方向的电磁波，在相反方向停留时间就会减少，电磁波停留时间就会减少的结果就是磁场减弱。这一系列的分析的结论就是，物体相对于绝对静止的空间的运动，会导致物体混沌磁场呈现规律性的变化。规律性变化的结果就是，运动的物体呈现出磁场的状态。

3 结语

一切物体都是由电磁场在三元平衡定律下形成的复杂系统，形成电子这个系统的作用力，是最简单的磁场力。形成粒子这类系统的作用力是复合磁场力（电场力）。而宇宙中形成天体运转这个系统的作用力，则是混沌磁场力（引力）。如果将宇宙天体之间的作用力看出是混沌磁场力，混沌磁场会因为相对于绝对静止空间的运动产生相对磁场，而这个相对磁场会形成相对磁场力。通过天体运动产生相对磁场力影响天体运行，其实就能解开一些宇宙中的一些奇怪的现象。例如，恒星系统中行星公转轨道为什么大部分方向相同？为什么这些行星的公转轨道大部分都在同一平面？以及解开星系外围天体公转速度过快之谜！解开暗物质与暗能量之谜！等等一切现象。

参考文献：

[1] 三元平衡定律：<https://zenodo.org/record/4989581#.YM2CrKgzZPa> (June 8, 2021)